

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

УДК 314.8:332.1

ТОМЧУК О.В.

Компаративний аналіз динаміки фізичних параметрів людського потенціалу в контексті соціально-економічного розвитку регіону

Предметом дослідження виступають теоретичні та науково-методологічні аспекти аналізу динаміки людського потенціалу в контексті соціально-економічного розвитку регіону.

Метою статті є проведення компаративного аналізу динаміки фізичних параметрів людського потенціалу в контексті соціально-економічного розвитку регіону та обґрунтування методики його здійснення.

Методи дослідження, використані при написанні статті, охоплюють загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема метод узагальнюючого аналізу, порівнянь, статистичний, графічний та індексний методи.

Результати роботи полягають в науково-практичному обґрунтуванні методики аналізу фізичних параметрів людського потенціалу регіону та їх динаміки з метою визначення його фактичного рівня та ключових проблем, що визначають подальший соціально-економічний розвиток.

Галузь застосування результатів – економіка та управління національним економічним механізмом, менеджмент територій та регіонального розвитку, механізми управління людським розвитком.

Висновки. Зростання ролі людського потенціалу в системі соціально-економічного розвитку територій вимагає перегляду методики його аналізу та оцінювання. Запропонована методика розрахунку скоригованих індексів рівня людського потенціалу виявила наявність однакових проблем у відтворенні людського потенціалу типових центральних регіонів України, поступову втрату людського потенціалу. Для нарощування людського потенціалу проаналізованих регіонів необхідне зменшення втрати населення внаслідок від'ємного природнього приросту та міграції; забезпечення більш суттєвого охоплення населення базовою та вищими рівнями освіти; створення умови для підвищення приросту очікуваної тривалості життя.

Ключові слова: людський потенціал, фізичні параметри людського потенціалу, регіональний людський розвиток.

ТОМЧУК О.В.

Компаративний аналіз динаміки фізических параметров человеческого потенциала в контексте социально-экономического развития региона

Предметом исследования выступают теоретические и научно-методологические аспекты анализа динамики человеческого потенциала в контексте социально-экономического развития региона.

Цель статьи – проведение сравнительного анализа динамики физических параметров человеческого потенциала в контексте социально–экономического развития региона и обоснование методики его осуществления.

Методы исследования, использованные при написании статьи, включают в себя общенаучные и специальные методы, в частности метод обобщающего анализа, сравнений, статистический, графический и индексный методы.

Результаты работы заключаются в научно–практическом обосновании методики анализа физических параметров человеческого потенциала региона и их динамики с целью определения его фактического уровня и ключевых проблем, определяющих дальнейшее социально–экономическое развитие.

Область применения результатов – экономика и управление национальным экономическим механизмом, менеджмент территорий и регионального развития, механизмы управления человеческим развитием.

Выводы. Возрастающая роль человеческого потенциала в системе социально–экономического развития территорий требует пересмотра методики его анализа и оценки. Предложенная методика расчета скорректированных индексов уровня человеческого потенциала выявила наличие одинаковых проблем в воспроизводстве человеческого потенциала типовых центральных регионов Украины, постепенную потерю человеческого потенциала. Для наращивания человеческого потенциала проанализированных регионов необходимо уменьшение потери населения в результате отрицательного естественного прироста и миграции; обеспечение более существенного охвата населения базовым и высшими уровнями образования; создание условия для повышения прироста ожидаемой продолжительности жизни.

Ключевые слова: человеческий потенциал, физические параметры человеческого потенциала, региональное человеческое развитие.

ТОМЧУК О.В.

Comparative analysis of the physical parameters of human potential dynamics in the context of socio–economic development of the region

The subject of the research are theoretical and scientific–methodological aspects of the analysis of human potential dynamics in the context of the social and economic development of the region.

The purpose of the study is a comparative analysis of the physical parameters of human potential dynamics in the context of the social and economic development of the region and the substantiation of the methodology for its implementation.

Methods of research, used in the article, include general scientific and special methods, the method of summarizing analysis, comparison, statistical, graphical and index methods.

Results of the research consist of the scientific and practical substantiation of the methodology for analyzing the physical parameters of the human potential of the region and its dynamics in order to determine its actual level and key problems that determine further social and economic development.

Conclusions. The growing role of human potential in the system of social and economic development of territories requires a revision of the methodology for its analysis and assessment. The proposed method for calculating the adjusted indices of the level of human potential revealed the presence of the same problems in the reproduction of human potential in typical central regions of Ukraine, a gradual loss of human potential. To increase the human potential of the analyzed regions it is necessary to reduce the loss of population as a result of negative natural growth and migration; to ensure more substantial coverage of the population with basic and higher levels of education; to create conditions for increasing the increase in life expectancy.

Keywords: human potential, physical parameters of human potential, regional human development.

Постановка проблеми. Розвиток людського потенціалу з точки зору сучасної концепції економічної науки виступає кінцевою метою країни в цілому та громади будь-якого адміністративно-територіального утворення – регіону, міста, району чи сільського поселення. Виступаючи складним соціально-економічним явищем, формування і розвиток людського потенціалу залежить від безлічі умов і чинників, які визначають в подальшому динаміку його нарощення, збереження і реалізації в системі соціально-економічних відносин. Демографічні, соціальні, інституційні, екологічні та інші групи чинників утворюють мікро- та макросередовище розвитку людського потенціалу, обумовлюючи його спроможність виступати ключовою продуктивною силою для досягнення стійкого зростання як на загальнонаціональному так і на регіональному та локальному рівнях. В той же час, наявність численних проблем людського розвитку не лише в Україні, але й в розвинених країнах світу, вимагає більш детального аналізу сучасного стану людського потенціалу, зокрема на рівні територій та міст, що сьогодні виступають у якості драйверів збалансованого зростання. Однак, тривалі кризові явища та проблемні питання, які вже набули хронічного характеру в економіці України, одночасно з необхідністю долати новітні виклики глобалізації і набуття світовою та національною економікою постіндустріального характеру, призводять до загострення проблем у сфері людського розвитку, посилюють асиметричність і нерівність у розподілі ресурсів, знижують вихідні параметри людського потенціалу. З цієї точки зору особливо актуальними представляються дослідження, направлені на розробку науково-методичних підходів до вимірювання фактичного обсягу людського потенціалу на регіональному та локальному рівні з метою виявлення найбільш значущих чинників, які обумовлюють його фізичне збільшення, а отже дозволяють в подальшому конкретизувати базові показники та більш точно сформулювати відповідні управлінські заходи в системі стратегічного планування розвитку територій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням дослідження факторів та умов розвитку людського потенціалу території присвячено праці багатьох українських та закордонних дослідників, зокрема О. Грішнєвої [1], М. Голанського, Н. Єгорової, Л. Зайцевої, В. Логвіненка, Б. Хомелянського, Г. Беккера, Т. Джексона [2], А. Браманти,

М. Ейденрайха та ін. Цілеспрямоване відстеження проблем та диспропорцій людського розвитку здійснюють Е. Лібанова [3], А. Когатько, Г. Герасименко [4], О. Хмелевська [5], І. Кравець; аналіз чинників, умов і сучасних тенденцій розвитку людського потенціалу регіону відображено в роботах В. Антонюк, Л. Шаульської [8], І. Швець, Л. Мартинової, О. Непрядкіної. Підходи до оцінювання рівня розвитку людського потенціалу викладено у працях М. Кривцової, О. Макарової [6], О. Кузьміна, А. Карпенко [7], М. Огієнко. Автори мають різне бачення щодо теоретичних основ формування людського потенціалу, визначальних чинників його актуалізації, пропонують власні науково-методичні підходи щодо вимірювання людського потенціалу, в той же час, здебільшого пропоновані показники є надто складними, містять не лише кількісні, але й якісні характеристики, що не дає змогу оцінити динаміку розвитку людського потенціалу у фізичному вимірі.

Метою статті виступає проведення компаративного аналізу динаміки фізичних параметрів людського потенціалу в контексті соціально-економічного розвитку регіону та обґрунтування методики його здійснення.

Виклад основного матеріалу. В більшості досліджень і оцінок, присвячених людському розвитку, аналізуються різноманітні аспекти, які стосуються як безпосередньо людського потенціалу, так і умов його формування. Поняття «людський потенціал» і «людський розвиток» не є ідентичними, хоч і близькі за своїм змістом. Більшість дослідників під людським потенціалом розуміє здатність людини (групи людей) до суспільної діяльності. Загалом, людський потенціал може бути визначений як сукупна здатність певної людської спільноти (народу, територіальної громади, трудового колективу підприємства тощо) і окремої людини до економічної і соціальної діяльності та розвитку [8, с. 93–94]. Ця здатність безпосередньо визначається, по-перше, кількістю людей (населення), по-друге, рівнем їх здоров'я, яке забезпечує спроможність до будь-якої діяльності і, по-третє, освітою, яка необхідна для розуміння сучасного світу і дає змогу здобути певну кваліфікацію. Ці три параметри людського потенціалу формуються під впливом низки чинників, що визначають умови людського розвитку.

Людський розвиток є більш широким поняттям порівняно з людським потенціалом, він охоплює

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

весь процес забезпечення формування, розвитку і використання людського потенціалу, включаючи його умови і чинники, такі як рівень доходу, можливості зайнятості, розвиток соціальної і побутової інфраструктури тощо. Тобто, для аналізу людського розвитку необхідно залучати значно більшу кількість показників, які характеризують економічні, соціальні, інституційні, природно-кліматичні та інші чинники розвитку.

Загалом стан людського потенціалу характеризується параметрами динаміки населення, його здоров'я та освіти. В Україні з 1999 року здійснюється оцінка людського розвитку шляхом розрахунку індексів регіонального людського розвитку (ІРЛР) на основі методики, яка була розроблена фахівцями Інституту демографії та соціальних досліджень (ІДСД) ім. М.В. Птухи НАН України та Державної служби статистики, згідно якої у практику роботи органів державної статистики були запроваджені щорічні розрахунки інтегральних показників [9]. Вона оцінювала 9 окремих аспектів людського розвитку на основі значної кількості показників, використовувалася більш як десятирічний період і потребувала змін.

З 2013 по 2017 рік оцінювання здійснювалося за Методикою вимірювання регіонального людського розвитку, за якою до розрахунку регіонального індексу людського розвитку було включено 33 показника, об'єднані у 6 блоків відповідно до основних аспектів людського розвитку (відтворення населення; соціальне становище; комфортне життя; добробут; гідна праця; освіта [10].

У 2017 році Постановою Кабінету Міністрів України було затверджено нову методику оцінки людського розвитку регіонів та здійснення його розрахунку делеговано Міністерству розвитку громад та територій України [11]. При цьому оцінка здійснюється за трьома складовими, що відповідає концепції людського розвитку, а показники нормуються до їх максимального значення за п'ятирічний період. Однак, у новій методиці наводиться лише статистика та розрахунки за обраними показниками без наукового аналізу, що не дозволяє визначити, за рахунок яких саме показників відбувається фізичне нарощення людського потенціалу.

З метою збагачення аналітичної палітри людського розвитку України в територіальному розрізі проведемо дослідження динаміки людського потенціалу Вінницької області в системі чинни-

ків соціально-економічного розвитку регіону. Слід відзначити, що Вінницька область є типовим аграрно-індустріальним регіоном центральної частини України та упродовж останніх 5 років показує динамічні показники економічного розвитку, увійшла у п'ятірку лідерів за результатами моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів. В той же час, тут спостерігаються проблеми у сфері людського розвитку, які пов'язані зі зменшенням чисельності населення, міграцією, зменшенням кількості навчальних закладів та молоді, що навчається, погіршенням здоров'я населення, які є причиною зменшення людського потенціалу і стають перешкодою для подальшого динамічного розвитку території, модернізації економіки області на інноваційній основі.

Застосування методики розрахунку ІРЛР дозволяє засвідчити, що відносна оцінка людського розвитку Вінницької області мала переважну тенденцію до поліпшення, її ранг серед областей України підвищувався: 16-а позиція в 2013 р., 15-та у 2015 р., 9-та у 2017 р. Це відбулося в основному за рахунок показників блоків відтворення населення (ранг зріс з 12 до 7), добробуту (ранги відповідно 15 і 9).

За оцінками згідно нової методики, позиції Вінницької області у забезпеченні людського розвитку є значно гіршими (табл. 1). Значення ІРЛР Вінничини показує, що він зріс несуттєво і відносно інших регіонів України позитивна динаміка була гіршою. Тому ранг у 2019 р відносно 2017 р. хоч і зріс на 3 пункти, однак відносно 2018 р. знизився на 6 позицій.

Отже, можна відзначити, що у Вінницькій області погіршуються кількісні та якісні параметри людського потенціалу. Важливо оцінити їх динаміку у порівнянні з Україною та окремими регіонами, які за своїми параметрами є подібними до Вінницької області.

Для компаративного аналізу оберемо три регіони, які за своїми поселенськими і просторовими характеристиками мають типові ознаки та є подібними до Вінницького регіону за комплексом базових параметрів – Житомирську, Хмельницьку і Полтавську області (табл. 2).

Окрім офіційно застосовуваних методик оцінки та вимірювання людського потенціалу і людського розвитку в науковій літературі можна зустріти значний перелік різноманітних підходів, які здебільшого використовують комплекс показ-

Таблиця 1. Оцінка регіонального людського розвитку Вінницької області у 2017–2019 роках

Напрями оцінки Індексу регіонального людського розвитку, їх показники	Роки			Відхилення 2019 до 2017, + / -
	2017	2018	2019	
Довге та здорове життя				
Середня очікувана тривалість життя при народженні, років	72,70	72,69	72,69	-0,01
Загальний коефіцієнт приросту (скорочення) чисельності населення, на 1000 осіб наявного населення, проміле	-9,2	-9,8	-9,6	+0,4
Коефіцієнт смертності від навмисного самоубиття, на 100 тис. осіб наявного населення, просантиміле	22,1	21,0	24,2	+2,1
Добробут та гідні умови праці				
Обсяг видатків місцевих бюджетів (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) на одну особу, гривень	12 691,4	14 450,2	14 064,6	+1373,2 або 10,6%
Відношення середньої заробітної плати до мінімальної, разів	1,91	2,10	2,23	+0,32
Рівень працевлаштування зареєстрованих безробітних, %	38,5	37,5	35,9	-2,6
Освіта				
Чистий показник охоплення дошкільними навчальними закладами дітей віком три–п'ять років, відсотків до загальної кількості дітей такого віку	88,0	89,1	86,2	-1,8
Кількість випускників ВНЗ I–IV рівня акредитації, % до загальної кількості населення у віці 25–70 років	1,0	1,0	1,1	+0,1
Індекс регіонального людського розвитку	0,63	0,65	0,643	+0,013
Ранг області	18	9	15	+3

Джерело: сформовано автором на основі джерел [12]

Таблиця 2. Параметри регіонів, відібраних для аналізу, станом на 1.01.2019

Параметри	Регіони			
	Вінницька обл.	Хмельницька обл.	Житомирська обл.	Полтавська обл.
Територія, тис. га.	2649	2063	2983	2875
Населення, тис. осіб	1560	1265	1220	1400
Кількість районів	27	20	23	25
Кількість міст	18	13	12	16
– з них обласного значення	6	6	5	6
Кількість селищ міського типу	29	24	43	20
Сільські населенні пункти	1457	1414	1615	1805

Джерело: сформовано автором на основі джерел [13, С. 14–15]

ників, в тому числі ті, що відображають як параметри людського потенціалу, а також ті, які визначають умови його формування. Всі методики мають право на існування, однак, на наш погляд, не дають змогу оцінити фізичні параметри людського потенціалу та їх динаміку.

Тому для оцінки динаміки фізичних параметрів людського потенціалу (ЛПфп) пропонується авторська методика на основі таких показників як:

1. Чисельність населення (Н), саме його кількість визначає фізичний обсяг ЛП країни чи регіону, а його динаміка свідчить про сприятливі чи

несприятливі умови людського розвитку. Динаміка населення відображає інтегральний вплив і демографічних, і соціально-економічних, і низки інших чинників;

2. Рівень здоров'я населення, узагальнюючим показником якого є середня очікувана тривалість життя при народженні (ОТЖ). Цей показник також формується під інтегральним впливом багатьох чинників, залежить від рівня захворюваності і смертності населення у кожній віковій категорії;

3. Рівень освіти населення (РОН), який можна оцінити як частку населення з повною серед-

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ною, професійно–технічною та вищою освітою, який також є віддзеркаленням впливу багатьох чинників (доходів, розвитку соціальної інфраструктури тощо).

Саме ці параметри характеризують динаміку фізичного обсягу людського потенціалу з урахуванням його якісних характеристик і можуть бути розраховані як на рівні країни, так в регіонів. Для вимірювання обсягу людського потенціалу при здійсненні оцінки не було залучено багато інших показників, таких як рівень доходів, зайнятість, наявність лікарняних ліжок тощо, оскільки вони формують умови для людського розвитку, а не характеризують фізичні параметри людського потенціалу.

На основі запропонованих показників розраховується індекс приросту людського потенціалу за його фізичними параметрами ($I_{\Delta_{\text{ЛПфп}}}$) за такою формулою:

$$I_{\Delta_{\text{ЛПфп}}} = I_H \times I_{\text{отж}} \times I_{\text{рос}} \quad (1)$$

де: I_H – щорічний індекс динаміки чисельності населення;

$I_{\text{отж}}$ – щорічний індекс динаміки очікуваної тривалість життя при народженні;

$I_{\text{рос}}$ – щорічний індекс динаміки рівня освіти, який визначається часткою населення з повною середньою та вищими рівнями освіти.

Оцінка динаміки фізичних параметрів людського потенціалу досліджуваних регіонів здійснено за 2015–2019 роки, вихідні дані наведено у табл. 3.

Вони свідчать, що чисельність населення в усіх регіонах і в Україні відносно 2015 року зменшується, при цьому в Полтавській та Вінницькій областях це відбувається більш динамічно. Однак якісні параметри людського потенціалу покращуються: зростає очікувана тривалість життя, в усіх регіонах приблизно на 1%; збільшується частка населення з повною середньою, професійно–технічною та вищою освітою, у Вінницькій

Таблиця 3. Динаміка показників основних параметрів людського потенціалу Вінницької, Житомирської, Хмельницької, Полтавської областей та України у 2015–2019 роках

Показники за регіонами	Роки					Відхилення у % до 2015 року
	2015	2016	2017	2018	2019	
Вінницька						
Населення	1602,2	1590,4	1575,8	1560,4	1552,9	96,9
Очікувана тривалість життя	72,01	72,47	72,70	72,69	72,69	100,9
Частка населення у віці 6 років і більше з повною серед. і вищими рівнями освіти	75,3	75,1*	74,8	76,7*	78,6	104,4
Житомирська						
Населення	1247,5	1240,5	1231,2	1220,2	1214,2	97,3
Очікувана тривалість життя	69,61	70,14	70,4	70,08	70,28	101,0
Частка населення у віці 6 років і більше з повною серед. і вищими рівнями освіти	72,2	75,0*	77,7	78,2*	78,7	109,0
Хмельницька						
Населення	1294,4	1285,3	1274,4	1264,7	1259,7	97,3
Очікувана тривалість життя	71,77	72,31	72,18	72,28	72,64	101,2
Частка населення у віці 6 років і більше з повною серед. і вищими рівнями освіти	76,9	77,0*	77,0	77,9*	78,7	102,3
Полтавська						
Населення	1438,9	1426,8	1413,8	1400,4	1393,7	96,9
Очікувана тривалість життя	71,22	71,33	72,07	71,76	71,92	101,0
Частка населення у віці 6 років і більше з повною серед. і вищими рівнями освіти	83,9	83,0*	83,5	83,9*	84,2	100,4
Україна						
Населення	42760,5	42584,5	42386,4	42153,2	42027,8	98,3
Очікувана тривалість життя	71,38	71,68	71,98	71,76	72,01	100,9
Частка населення у віці 6 років і більше з повною серед. і вищими рівнями освіти	79,5	79,7*	79,8	80,5*	81,1	102,0

Джерело: сформовано автором на основі джерел [12–15]

хх* – показник розрахований як середнє значення показників двох суміжних років, оскільки інформація щодо освітнього рівня населення Державною службою статистики оприлюднюється через рік

обл. на 4,4%, у Житомирській – на 9%, в інших регіонах її динаміка була дещо нижчою.

Розраховані часткові та інтегральні індекси дали змогу визначити динаміку людського потенціалу за фізичними параметрами досліджуваних регіонів, при цьому базовим роком є 2015, де індекси дорівнюють одиниці. Індекс динаміки населення (I_N) впродовж усіх років був меншим одиниці, що свідчить про неухильне його зменшення в усіх без винятку регіонах (табл. 4). Зростання індексів очікуваної тривалості життя ($I_{OTЖ}$) та рівня освіти ($I_{РОс}$) нівелювало тенденцію до зменшення фізичних параметрів людського потенціалу в досліджуваних областях крім Полтавської.

Отже, за досліджуваний період людський потенціал Вінницької області, з урахуванням його якісних характеристик, не зменшився, а зріс на 2,1 відсоткових пункти, що відбулося за рахунок зростання очікуваної тривалості життя (на 0,9 в. п.) та зростання освітнього рівня населення (на 4,4 в. п.). Цей ре-

зультат кращий, ніж в середньому по Україні, однак гірший, ніж в Житомирській області. Це говорить про те, що в регіонах, не зважаючи на зменшення чисельності населення, загальний фізичний обсяг людського потенціалу за рахунок приросту його якісних параметрів (тривалості життя та рівня освіти), не скорочується, а зростає (рис. 1). Таким чином, обрані для аналізу регіони з позиції людського чинника мають потенціал для розвитку.

Єдиною з аналізованих областей, де не відбулося за 2015–2019 рр. приросту фізичного обсягу людського потенціалу (окрім 2019 р.), є Полтавська область, в якій значно нижчими були темпи приросту освітнього рівня населення. Це виглядає дивним, оскільки область має значно вищий економічний потенціал, її частка у валовому регіональному продукті в 2018 р. становила 4,9%, в той час як Вінницька – 3,1, Житомирська – 2,2% [16].

Як бачимо, запропонована методика дає змогу оцінити зміни в фізичних параметрах людського по-

Таблиця 4. Часткові та інтегральні індекси динаміки людського потенціалу регіонів за його фізичними параметрами у 2015–2019 роках

Індекси за регіонами	Щорічні індекси					Індекс 2019/2015
	2015	2016	2017	2018	2019	
Вінницька область						
I_N	1	0,993	0,991	0,990	0,995	0,969
$I_{OTЖ}$	1	1,006	1,003	1,000	1,000	1,009
$I_{РОс}$	1	0,997	0,996	1,025	1,025	1,044
$I_{\Delta ЛП}_{фп}$	1	0,996	0,990	1,015	1,020	1,021
Житомирська область						
I_N	1	0,994	0,993	0,991	0,995	0,973
$I_{OTЖ}$	1	1,008	1,004	0,995	1,003	1,010
$I_{РОс}$	1	1,039	1,036	1,006	1,006	1,090
$I_{\Delta ЛП}_{фп}$	1	1,041	1,033	0,992	1,004	1,071
Хмельницька область						
I_N	1	0,993	0,992	0,992	0,996	0,973
$I_{OTЖ}$	1	1,008	0,998	1,001	1,005	1,012
$I_{РОс}$	1	1,001	1,000	1,012	1,010	1,023
$I_{\Delta ЛП}_{фп}$	1	1,002	0,990	1,005	1,011	1,007
Полтавська область						
I_N	1	0,992	0,991	0,991	0,995	0,969
$I_{OTЖ}$	1	1,002	1,010	0,996	1,002	1,010
$I_{РОс}$	1	0,998	0,998	1,005	1,004	1,004
$I_{\Delta ЛП}_{фп}$	1	0,992	0,999	0,992	1,001	0,983
Україна						
I_N	1	0,996	0,995	0,994	0,997	0,983
$I_{OTЖ}$	1	1,004	1,004	0,997	1,003	1,009
$I_{РОс}$	1	1,003	1,001	1,009	1,007	1,020
$I_{\Delta ЛП}_{фп}$	1	1,003	1,000	1,000	1,007	1,012

Джерело: розраховано авторами за авторською методикою на основі даних табл. 3

Рисунки 1. Індеси приросту фізичних параметрів людського потенціалу за 2015–2019 роки

Джерело: побудовано авторами

тенціалу, однак вона не оцінює рівні розвитку людського потенціалу регіонів з урахуванням досягнутих раніше параметрів. Тому для порівняльної оцінки рівнів людського потенціалу необхідно прийняти до уваги базові значення параметрів, які були різними в різних регіонах. Так, в 2015 р. рівень освіти населення в Полтавській області був значно вищим, тому і динаміка цього показника була нижчою; у Вінницькій області вищою була очікувана тривалість життя. Отже для порівняльної оцінки відносних рівнів людського потенціалу між регіонами введемо коригуючі коефіцієнти базового рівня показників, що залучені для аналізу, як їх співвідношення зі стандартом або критерієм. Тоді в якості коригуючих коефіцієнтів використаємо співвідношення очікуваної тривалості життя та освітнього рівня населення регіонів у базовому році до їх середнього значення по Україні (обраний в якості критерію):

$$K_{OTJ_{15}} = \frac{OTJ_i}{OTJ_y} \quad (2)$$

де: $K_{OTJ_{15}}$ – коригуючий коефіцієнт очікуваної тривалості життя 2015 р.

OTJ_i – очікувана тривалість життя i -того регіону;
 OTJ_y – очікувана тривалість життя в середньому по Україні.

$$K_{Poc_{15}} = \frac{Poc_i}{Poc_y} \quad (3)$$

де: $K_{Poc_{15}}$ – коригуючий коефіцієнт рівня освіти населення 2015 р.

Poc_i та Poc_y – відповідно рівні освіти i -того регіону та України.

Тоді відносна оцінка досягнутого рівня фізичних параметрів людського потенціалу регіону ($I_{ЛП_{фп}}$) у 2016–2019 рр. розраховується за формулою:

$$I_{ЛП_{фп}} = IH \times (K_{OTJ_{15}} \times I_{OTJ}) \times (K_{Poc_{15}} \times I_{Poc}) \quad (4)$$

Рисунки 2. Індеси відносного рівня фізичних параметрів людського потенціалу досліджуваних регіонів у 2017 та 2019 роках

Джерело: розраховано та побудовано авторами

Слід відзначити, що до індексу динаміки населення не може бути застосовано поправочного коефіцієнта.

Результати розрахунків відносного рівня людського потенціалу за досліджуваними регіонами проілюстровано на рис. 2.

Отримані скориговані результати свідчать, що відносне значення рівня людського потенціалу у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях нижче за Полтавську, однак він поволі зростає. У Полтавській області внаслідок втрати населення відбувається його зниження.

Висновки

Зростаюча роль людського потенціалу в системі соціально-економічного розвитку території вимагає перегляду методик його аналізу та оцінювання з метою наукового обґрунтування базових показників, що дозволяють визначити динаміку людського розвитку і здійснювати відповідне цільове управлінське втручання. З цією метою проведено аналіз стану і динаміки параметрів людського потенціалу Вінницької області, виявлено наявність суперечливих процесів, оскільки регіон втрачає населення, яке є основою людського потенціалу, при цьому якісні характеристики поліпшуються (очікувана тривалість життя та освітній рівень населення). Для апробації розробленої авторської методики оцінювання фізичних параметрів людського потенціалу, які визначають його фактичний приріст, проведено оцінювання параметрально схожих регіонів. Розраховані індекси рівня людського потенціалу, скориговані по відношенню до середнього рівня по Україні, показали, що хоч він і зростає, однак характеризується наявністю однакових проблем у відтворенні людського потенціалу Вінницької, Житомирської та Хмельницької областей: зменшення чисельності населення; нижчий рівень освіти населення відносно середнього в Україні, тобто поступову втрату людського потенціалу внаслідок негативного природного приросту населення та міграції за межі регіону.

Отже, для нарощування людського потенціалу проаналізованих типових регіонів необхідно: зменшити втрати населення внаслідок від'ємного природного приросту та міграції; забезпечити більш суттєве охоплення населення повною середньою та вищими рівнями освіти; створити умови для більш значного приросту очікуваної тривалості життя.

Компаративний аналіз також висвітлив проблему нерівномірності розвитку людського потенціалу у регіонах. Це вказує на важливість аналізу детермінантів формування людського потенціалу регіону, його проблем і обмежуючих факторів та визначення шляхів забезпечення зростання людського потенціалу, що виступатиме об'єктом подальших досліджень та напрацювань.

Список використаних джерел

1. Грішнова О.А. Людський, інтелектуальний і соціальний капітал України: сутність, взаємозв'язок, оцінка, напрями розвитку. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. Збірник наук. Праць. 2014. №1(7) С.34–42.
2. Jackson T. Prosperity without growth? The transition to a sustainable economy. Sustainable Development Commission, 2009.
3. Людський розвиток в Україні. Модернізація соціальної політики: регіональний аспект (колективна монографія) / за ред. Е.М. Лібанової; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. Київ, 2015. 356 с.
4. Gerasymenko G.V. Non-Balanced Human Development: Global Determinants and Challenges for Ukraine. Демографія та соціальна економіка. 2014. № 2 (22). С. 45–56. doi: 10.15407/dse2014.02.045.
5. Хмелевська О.М. Людський розвиток регіонів України: оцінка досягнень у сфері освіти. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2014. Вип. 9. Ч. 7. С. 170–175.
6. Макарова О. В. Методологічні підходи до ідентифікації та оцінювання ризиків людського розвитку. Демографія та соціальна економіка. 2018. № 2 (33). С. 103–116.
7. Карпенко А. В. Людський потенціал в основі формування інноваційної системи. Приазовський економічний вісник: електронний науковий журнал. 2017. № 5 (05). С. 260–264.
8. Шаульська Л. В. Стратегія розвитку трудового потенціалу України: монографія. Донецьк: НАН України, Ін-т економіки пром-ті, 2005. 502 с.
9. Регіональний людський розвиток. Статистичний бюлетень. Державна служба статистики України. Київ, 2014. 63 с.
10. Методика вимірювання людського розвитку регіонів України : затверджена Постановою Колегії Держкомстату України та Президії НАН України № 123-м від 13.06.2012 року. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/sp/sp_123-m.pdf.
11. Деякі питання удосконалення системи моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики. Постанова Кабінету Міністрів Украї-

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ни від 20 грудня 2017 р. № 1029. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1029-2017-%D0%BF#Text>.

12. Розрахунок індексу регіонального людського розвитку за 2019 рік. Міністерство розвитку громад та територій України. URL: <https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/rozrahunok-indeksu-regionalnogo-lyudskogo-rozvytku-za-2019-rik.pdf>.

13. Регіони України. Статистичний збірник. Частина 1. Державна служба статистики України. Київ, 2019, 309 с.

14. Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів за 2018 рік. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. 2019. 89 с.

15. Багатогалузева статистична інформація. Регіональна статистика. Державна служба статистики: сайт. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua>.

16. Валовий регіональний продукт (2004–2019). Статистична інформація. Державна служба статистики: сайт. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua/>

References

1. Hrishnova O.A. (2014). Liudskiy, intelektualnyi i sotsialnyi kapital Ukrainy: sutnist, vzaiemozv'iazok, otsinka, napriamy rozvytku. Sotsialno-trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka. Zbirnyk nauk. Prats. 1(7). 34–42.

2. Jackson T. (2009). Prosperity without growth? The transition to a sustainable economy. Sustainable Development Commission.

3. Libanova E.M. ta in. (2015) Liudskiy rozvytok v Ukraini. Modernizatsiia sotsialnoi polityky: rehionalnyi aspekt (kolektyvna monohrafiia). In-t demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen im. M.V. Ptukhy NAN Ukrainy. Kyiv, 356.

4. Gerasymenko G.V. (2014). Non-Balanced Human Development: Global Determinants and Challenges for Ukraine. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika. 2 (22). 45–56. doi: 10.15407/dse2014.02.045.

5. Khmelevska O.M. (2014). Liudskiy rozvytok rehioniv Ukrainy: otsinka dosiahnen u sferi osvity. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriya: Ekonomichni nauky. 9. 7. 170–175.

6. Makarova O. V. (2018). Metodolohichni pidkhody do identyfikatsii ta otsiniuvannia ryzykiv liudskoho rozvytku. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika. 2 (33). 103–116.

7. Karpenko A. V. (2017). Liudskiy potentsial v osnovi formuvannia innovatsiinoi systemy. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk: elektronnyi naukovyi zhurnal. 5 (05). 260–264.

8. Shaulska L. V. (2005). Stratehiya rozvytku trudovoho potentsialu Ukrainy: monohrafiya. Donets'k: NAN Ukrainy, In-t ekonomiky prom-ti, 502.

9. Rehionalnyi liudskiy rozvytok. Statystychnyi biuletyn. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Kyiv, 2014. 63 p.

10. Metodyka vymiriuvannia liudskoho rozvytku rehioniv Ukrainy : zatverdzhena Postanovoiu Kolehii Derzhkomstatu Ukrainy ta Prezydii NAN Ukrainy № 123-m vid 13.06.2012 roku. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/sp/sp_123-m.pdf.

11. Deyaki pytannya udoskonalennya systemy monitorynha ta otsinky rezul'tatyvnosti realizatsiyi derzhavnoyi rehional'noyi polityky. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 20 hrudnya 2017 r. № 1029. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1029-2017-%D0%BF#Text>.

12. Rozrahunok indeksu rehionalnogo liudskoho rozvytku za 2019 rik. Ministerstvo rozvytku hromad ta terytorii Ukrainy. URL: <https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/rozrahunok-indeksu-regionalnogo-lyudskogo-rozvytku-za-2019-rik.pdf>.

13. Rehiony Ukrainy. Statystychnyi zbirnyk. Chastyna 1. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Kyiv, 2019, 309 p.

14. Monitorynh sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehioniv za 2018 rik. Ministerstvo rehionalnogo rozvytku, budivnytstva ta zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Ukrainy. 2019. 89 p.

15. Bahatohaluzeva statystychna informatsiia. Rehionalna statystyka. Derzhavna sluzhba statystyky: web-site. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua>

16. Valovy rehionalnyi produkt (2004–2019). Statystychna informatsiia. Derzhavna sluzhba statystyky: web-site. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua/>

Дані про автора

Томчук Олесь Валеріївна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту та поведінкової економіки Донецького національного університету імені Василя Стуса
e-mail: o.tomchuk@donnu.edu.ua

Данные об авторе

Томчук Олесь Валерьевна,

к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмента и поведенческой экономики Донецкого национального университета имени Василя Стуса
e-mail: o.tomchuk@donnu.edu.ua

Data about the author

Olesia Tomchuk,

PhD in economics, Associate Prof., Associate Professor of the Department of Management and Behavioral Economics, Vasyl' Stus Donetsk National University
e-mail: o.tomchuk@donnu.edu.ua